

أصحاب قضية، لا جنود في قضايا الآخرين موقف فكري في زمن الإبادة

هيلين عباس ، باحثة مستقلة

العلويون : سرد لم يكتمل

ORCID : <https://orcid.org/0009-0009-5294-8083>

لم تكن لحظة سياسية، بل كانت وجودية.

لم يتغير شيء في داخلي بسبب خطاب سمعته، أو كتاب قرأته، أو موقف سياسي اقتنعت به. ما تغير هو شيء أعمق من ذلك كله: أن تجدي جماعتك في مواجهة خطر وجودي، فتكتشفي فجأة الفرق الحقيقي بين الشعارات والواقع. تكتشفي من يتضامن معك فعلاً، ومن يكتفي باستعمالك داخل سردياته الخاصة. وتكتشفي أن كثيراً من الخطابات التي بدت أخلاقية وعالمية في زمن السلم تصبح انتقائية للغاية عندما يتعلق الأمر بك أنت.

المراجعة الذاتية التي أجريتها لم تبدأ مع سقوط النظام في ديسمبر 2024. بدأت قبله بنحو عام، وكان سقوطه القشة التي قصمت ظهر البعير. بعد شهر واحد من السقوط كنت أطالب علناً بأن نعي أن حقبة أيديولوجية كاملة قد انتهت، وأن علينا رفض غبار البعث والمحور عن عاتقنا. لكن هذه المراجعة لم تنبثق من فراغ، ولم تكن رد فعل على حدث مفاجئ. كانت نتيجة تراكم طويل بدأ حين أدركنا، نحن العلويين، منذ عام 2012 على الأقل، أننا أمام إبادة معلنة.

وكي نفهم ذلك الإدراك المبكر، لا بد أن نعود إلى ما هو أبعد من 2011. لا بد أن نعود إلى التاريخ الطويل الذي صنع هذا اليقين فينا.

منذ سقوط الدولة الحمدانية، وجد العلويون النصيريون أنفسهم في مواجهة دول سنية متعاقبة لم يشذ عنها أي منها: السلاجقة والزنكيون والأيوبيون والمماليك والعثمانيون، كلهم مارسوا أشكالاً متعددة من الاضطهاد. من المجازر الجماعية، إلى الاضطهاد الضريبي الوجودي كضريبة الأعناق " درهم الرجال" التي فرضت على كل ذكر علوي بالغ في العهدين المملوكي والعثماني الأول، إلى التكفير الفقهي المنهج في فتاوى ابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيرهم، إلى حملات التسنين القسري العثمانية " تصحيح العقائد". هذا ليس تاريخاً يُقرأ في الكتب فحسب، بل هو ذاكرة حية تسري في وعي الجماعة وتشكل طريقة رؤيتها لنفسها وللآخرين.

وما فتوى داعش والقاعدة وجبهة النصرة وجيش الإسلام إلا حلقة في هذه السلسلة الطويلة ذاتها. لم تكن هذه الفتاوى ظاهرة طارئة أو استثناء، بل كانت امتداداً طبيعياً لمنظومة تكفيرية متجذرة. ولهذا حين خرجت المظاهرات عام 2011 تحت شعارات الحرية والديمقراطية وإسقاط الديكتاتورية، كنا نسمع في الوقت ذاته صوتاً آخر يعلو تدريجياً. سرعان ما احتكرت تيارات الإسلام السياسي، وخاصة السلفيات والسلفيات الجهادية، مسار الحرب، وبدأ العلويون يسمعون شعارات لا تحتاج إلى تفسير: "العلوي ع التابوت"، و"بدنا نبيد العلوية". لم تكن هذه تهديدات مجازية، بل كانت برنامجاً معلناً.

من هذه اللحظة، وجد كثير من العلويين أنفسهم أمام معادلة لا مخرج منها إلا عبر المرين: نظام ديكتاتوري يعرفون حدوده وأساليبه، أو "ثورة" سنية سلفية جهادية روحها أبو محمد الجولاني بما يمثله من دلالة تتجاوز الشخص، ذات توجه إباضي واضح تجاه العلويين والدروز وكل من يقع خارج تصنيفهم للإيمان والكفر. لم يكن هذا اختياراً بين الحرية والاستبداد. كان اختياراً بين نوعين من الخطر، وكنا واعين تماماً لما سيأتي.

وقد جاء، لكنه لم يأت على شكل كارثة مفاجئة، بل تسلسل تدريجياً على الشكل الذي تتخذه الإبادة حين لا تريد أن تُرى. الإبادة لا تعني بالضرورة مجازر جماعية مستمرة. هي زمن تتراوح فيه الجريمة بين القتل بالقطارة اليومي الممنهج، وبين الذرورة. وذروتها كانت في آذار 2025، حين قُتل نحو 1700 مدني علوي في 72 ساعة بين السادس والتاسع من الشهر على يد سلطة الأمر الواقع الجهادية، وفق تقارير رويترز وغيرها، فيما تشير التقديرات إلى أن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير. وبين هاتين اللحظتين تمتد منظومة متكاملة: الاعتقال التعسفي لآلاف الذكور، وسبي النساء، والفصل من العمل، والتهجير، والتفجير، وكلها مستمرة حتى اليوم، السادس عشر من يونيو 2026.

وما جرى بعد سقوط النظام لا يُفهم باعتباره فوضى انتقالية أو تجاوزات أمنية. يُفهم باعتباره حلقة جديدة في مسار طويل بدأ قبل سقوط النظام بقرون لا بسنوات. المشكلة لم تكن في شخص بشار الأسد. المشكلة كانت في البنية الأيديولوجية والاجتماعية التي رأت العلويين جماعة معادية أو كافرة، وهذه البنية لم تسقط مع النظام، بل وجدت في سقوطه فرصتها.

وهنا تكمن المفارقة التي كثيراً ما أفكر فيها: كثير من التيارات التي كانت تصف الأسد بأنه "نظام نصيري كافر" لم تكن ترفض نموذج الدولة السلطوية العسكرية بحد ذاتها، بل كانت تعارض هوية من يحكم. السلطوية لم تكن المشكلة. العلوية كانت المشكلة. ولهذا حين يسارع كثير من العلويين إلى التبرؤ من حافظ الأسد في كل مناسبة، وكأنهم متهمون عليهم إثبات براءتهم باستمرار، أجد في ذلك قبولاً ضمنياً لمنطق الاتهام الجماعي ذاته. حافظ الأسد لم يكن علوياً بالمعنى الأيديولوجي أو السياسي، بل كان قومياً عربياً بعثياً وابن مرحلة تاريخية كاملة في المنطقة، يُدرس كما يُدرس غيره من قادة الجمهوريات العسكرية في القرن العشرين، من صدام حسين إلى القذافي وسواهما. لكن الأهم من ذلك كله: حتى لو تبرأ العلوي من الأسد ألف مرة، فإن من يرى المشكلة في وجوده وهويته لن يغيّر موقفه.

في آذار 2025، وسط انشغال العالم بغزة، وبسقوط دعائم المحور تبعاً - من حزب الله إلى نظام الأسد، والاستعداد للحرب على إيران، ووصول ترامب لولايته الثانية، والحرب الأوكرانية، وإسقاط نظام مادورو، وتعويم أحمد الشرع إقليمياً ودولياً، وجماع ننتباهو التوسعي الذي وصل إلى مقربة من دمشق ودوره الحاسم في سقوط النظام، وما تلا ذلك من اجتياح جنوب لبنان والحرب الإيرانية الجارية - وسط كل هذا، قُتل 1700 علوي مدني في 72 ساعة دون أن يسترعي ذلك انتباه أحد. أو ربما كان مدبراً ألا يسترعي انتباه أحد، بحجة أنهم "فلول نظام".

في تلك اللحظة، قمنا نحن الناشطين العلويين بما عجز عنه العالم. استطعنا إيصال بعض هذه المجازر إلى محطات الإعلام، وتوقف العنف المكثف في الحادي عشر من آذار. لكن الإبادة لم تتوقف، بل واصلت مسيرها بأشكالها الأخرى.

في تلك اللحظة لم أتردد ثانية في قبول لقاءين مع محطتين إعلاميتين إسرائيليتين لإيصال ما يحدث لنا. وأقول اليوم بلا موارد: لست نادمة. وإلى الغد سأعيد ما فعلت. حين تكون جماعتك أمام خطر وجودي، وحين يفض العالم طرفه، لا تملك ترف الانتظار حتى يأتي من يناسب توصيفاتك الأيديولوجية. كنت مستعدة للتحالف مع الشيطان من أجل إنقاذنا.

لكن - وهذه النقطة جوهرية - التحالف التكتيكي في لحظة الإبادة شيء، والتبعية الأيديولوجية شيء آخر تماماً. لنصف قرن استخدمتنا إيران في لعبة العروش. واليوم تريد إسرائيل استخدامنا في اللعبة ذاتها. إسرائيل كقوة إقليمية لم تقدم أي مشروع على الأرض سوى مشروعها هي في خضم صراعها مع إيران. من يمد يده لنا في لحظة الخطر لا يصبح تلقائياً صاحب مشروع مشترك معنا. الفرق بين من نتعاون معه تكتيكياً وبين من نمناه ولاءنا الاستراتيجي فرق جوهري، وخطه هو الفخ الذي يجب ألا نقع فيه.

وهذا يقودني إلى الاتجاه الآخر الذي يظهر اليوم في أوساط علوية، والذي لا يقل إشكالية. فبعد أن انتقل بعضهم من التبرؤ المستمر من الماضي، يتجهون الآن إلى الطرف المقابل: يستخدمون المقارنة بين ما يتعرض له العلويون وما تعرض له اليهود في أوروبا للوصول إلى نتيجة مفادها وجوب تبني الصهيونية أو الاصطفاف التلقائي مع إسرائيل بالنسبة لي هذا ليس تفكيراً سياسياً، بقدر ما هو تعبير عن أزمة هوية.

أنا كدارسة للتاريخ أرى بالفعل أوجه شبه حقيقية وعميقة بين ما تعرض له اليهود وما يتعرض له العلويون. لا أتحدث عن مقارنة الأعداد أو التتابع في التجربتين، بل عن تشابه بنيوي: جماعة إثنية دينية تتعرض للاستهداف بسبب هويتها الجماعية، وتكفير فقهي ممنهج، واضطهاد متواصل عبر قرون في ظل سلطات متعاقبة، وصولاً إلى ما يرقى إلى أركان الإبادة الجماعية كما تُعرّف قانونياً. وشخصياً لطالما كنت مهتمة بتاريخ اليهودية وبالتراث الباطني اليهودي وبالقبلاً وبالتاريخ اليهودي عموماً، وأرى تشابهات معينة في البنية الإثنية الدينية وفي بعض المحاور العقدية، وهذا أمر طبيعي حين نتحدث عن جماعات نشأت داخل الفضاء الإبراهيمي المشترك في غرب آسيا.

لكن الاعتراف بالتشابه لا يعني التماهي. المشكلة ليست في المقارنة مع التجربة اليهودية، بل في القفز من المقارنة إلى الاستتساخ. نحن لسنا شعباً يبحث عن أرض. نحن على أرضنا أصلاً. لسنا جماعة جاءت من خارج هذا المجال التاريخي، بل نحن جزء من تاريخ هذه المنطقة ومن جغرافيتها ومن نسيجها البشري منذ قرون. قضيتنا ليست تأسيس وطن جديد، بل الدفاع عن الوجود في وطن قائم. وأستغرب من التحولات المفاجئة التي تجعل بعض الناس ينتقلون خلال أشهر قليلة من أقصى القومية العربية إلى أقصى الحماسة للصهيونية. لا يمكن للإنسان أن ينسلخ من تاريخه بهذه السرعة، ولا أرى في ذلك مراجعة فكرية بقدر ما أراه تعبيراً عن ارتباك سياسي وهوياتي.

فما قضيتنا إذن؟ أنا أنظر إلى العلوية النصيرية بوصفها ديانة مستقلة وجماعة إثنية دينية قائمة بذاتها، لا مجرد طائفة ضمن تصنيفات فرضتها ظروف سياسية وتاريخية معينة. ومن هذا المنطلق أدعو إلى الاعتراف بنا كجماعة إثنية دينية، وإلى البحث في صيغ سياسية تضمن أمننا وحقوقنا الجماعية. هذه الصيغ قد تأخذ أشكالاً متعددة: الفيدرالية، أو الحكم الذاتي في المناطق ذات الغالبية العلوية في وسط وغرب سوريا، أو الاستقلال في دولة مستقلة. والنموذج اليوغسلافي يستحق التأمل هنا، إذ تشترك الحالة السورية مع الحالة اليوغسلافية السابقة في كثير من ملامح التنوع الإثني والديني والعرقي التي أفضت في نهاية المطاف إلى كيانات سياسية منفصلة. ليس بالضرورة أن يكون هذا هو المال، لكنه نموذج قابل للتفكير فيه بجدية. لكن أياً كان الشكل السياسي، فهو لا يعني إقامة وطن قومي جديد لأننا أصلاً في أرضنا التاريخية، ولا يعني إلغاء وجود السنة أو المسيحيين أو غيرهم ممن عاشوا معنا في هذا المجال الجغرافي عبر قرون. المجال التاريخي العلوي لم يكن يوماً مجالاً مغلقاً على جماعة واحدة. القضية بالنسبة لي هي حماية الوجود وضمان الحقوق، لا إعادة إنتاج مشاريع إقصائية جديدة.

ومن هذا المنطلق ذاته أنظر إلى مسألة التحالفات. المحور الذي عرفناه لعقود سقط، والمنطقة دخلت مرحلة جيوسياسية جديدة. نعم، أنا مع بناء تحالفات جديدة، ومع مراجعة المسلمات القديمة، ومع التخلي عن الأيديولوجيات التي لم تعد تقهر الواقع. لكن على أساس المصلحة لا التبعية. لا أرى نفسي مطالبة بالتبرؤ مما ارتبط بمحور المقاومة بعد سقوطه، ولا بإعلان العداء لإيران التي تربطنا بها علاقات ثقافية وعقدية وتاريخية معروفة وهي جزء أصيل من غرب آسيا لا كيان غريب عن فضائنا. ولست في حالة عداء مع إسرائيل أيضاً، فهي دولة موجودة وجارة بحكم الواقع. لكن الواقعية السياسية لا تعني أن نتحول إلى صهاينة، كما أن رفض الصهيونية لا يعني الدخول في حالة عداء أيديولوجي دائم. أتعامل مع الجميع من زاوية واحدة: ماذا يقدمون فعلياً؟ ما موقفهم من حقنا في البقاء؟ ما الضمانات التي يمكن أن يوفرها أي تحالف؟ من يمد لنا يد المساعدة ويحترم وجودنا وحقوقنا يمكن أن نتعاون معه أياً كان موقعه. أما الانتقال من تبعية إلى تبعية أخرى، فليس مشروعاً سياسياً بل هروب من مواجهة السؤال الأساسي: ماذا نريد نحن لأنفسنا؟

دفعنا خلال القرن الأخير أثماناً باهظة دفاعاً عن مشاريع أكبر منا، وخسرنا في سنوات الحرب خيرة شبابنا، ثم توّجت بسنة ونصف من الإبادة الموصوفة. وما كان يُقدّم لنا باعتباره معارك كبرى ومشاريع تاريخية مصيرية لم يكن في كثير من الأحيان سوى صراع مصالح بين قوى مختلفة، بينما كانت الشعوب هي التي تدفع الثمن.

لهذا أعتقد أن الوقت قد حان لطرح سؤال مختلف: ماذا عن مصلحتنا نحن؟ ماذا عن أمننا نحن؟ ماذا عن مستقبلنا نحن؟

أنا شخصياً لا أريد أن أستبدل أيديولوجية بأخرى، ولا تبعية بتبعية أخرى. لقد غيرتني المجازر والإبادة والاستهداف تغييراً عميقاً، وسقطت أمامي شعارات كثيرة كنت أظنها راسخة. لكن ما خرجت به ليس يقيناً جديداً جاهزاً، بل سؤالاً أكثر صدقاً: من أنا، وما الذي أَدافع عنه فعلاً؟

الجواب الذي أعيش عليه اليوم بسيط ومركّب في آن واحد: أنا امرأة علوية نصيرية، على أرضها التاريخية، تطالب بحق جماعتها في البقاء والاعتراف والكرامة. لا أحتاج إلى استعارة مشروع الآخرين لأعرف ما أريد. ولا أحتاج إلى إذن أحد لأقول إن قضيتي تستحق أن تُرى، بذاتها، لا من خلال مزايا الآخرين.

روما، ١٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٦